

MOBIL ILOVALAR ORQALI TURIZM XIZMATLARINI SOTISH: IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR

Ikromova Muslima Ne'matjon qizi

Qarshi Davlat Universiteti Marketing yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618695>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar, xususan mobil ilovalar yordamida turizm xizmatlarini taklif qilishning zamonaviy tendensiyalari, imkoniyatlari va bu boradagi asosiy muammolar ilmiy asosda yoritilgan. Mobil ilovalarning turizm sohasi uchun yaratayotgan qulayliklari, foydalanuvchilar uchun interaktiv xizmatlar, marketing vositasi sifatidagi urni, hamda raqobatdosh afzalliklari tahlil qilingan. Shu bilan birga, ilovalardan foydalanishda uchraydigan texnik va xavfsizlikka oid muammolar va ularni bartaraf etish yullari ham kurib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** mobil ilovalar, turizm xizmatlari, raqamli texnologiyalar, onlayn turizm, sayohat ilovalari, axborot xavfsizligi, internet marketing, foydalanuvchi tajribasi, interaktiv xizmatlar, turizmدا innovatsiyalar, xizmat sifati, turistik platformalar.*

Kirish. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar, ayniqsa mobil qurilmalar hayotimizning barcha sohalarida chuqur kirib kelmoqda. Turizm sohasi ham bu jarayondan chetda qolmayapti. Bugungi kunda kuplab turizm xizmatlari mobil ilovalar orqali foydalanuvchilarga taqdim etilmoqda. Bu esa nafaqat xizmat kursatish sifatini oshiradi, balki turistik kompaniyalarning mijozlarga tezkor va qulay tarzda yetib borish imkonini ham yaratadi. Mazkur maqolada aynan mobil ilovalar orqali turizm xizmatlarini sotishning imkoniyatlari va mavjud muammolari atroflicha tahlil qilinadi. Dunyo buyicha sayohatchilar sonining ortib borayotgani mobil texnologiyalar orqali xizmat kursatishga bulgan ehtiyojni yanada kuchaytirmoqda. Ayniqsa pandemiyadan keyingi davrda odamlar xavfsiz, mustaqil va onlayn xizmatlarga asoslangan sayohatlarni afzal kura boshladi. Shu bois, mobil ilovalar yordamida turizm xizmatlarini taklif qilish va sotish -- zamonaviy turizmning ajralmas qismiga aylanmoqda.

Asosiy qism. Mobil ilovalarning turizm sohasidagi o'rni. Mobil ilovalar turizm xizmatlari kursatishda inqilobiy uzgarishlarni keltirib chiqaradi. Ular yordamida foydalanuvchilar mehmonxona band qilish, aviachipta sotib olish, mashrutlar tuzish, mahalliy gidlar topish, tarjima va xarita xizmatlaridan foydalanish imkoniga ega bulishmoqda. Ayniqsa global ilovalar (Booking.com, Airbnb, TripAdvisor, Google Travel) va mahalliy ilovalar (UzAirways, Sayohat.uz) bu sohada keng qullanmoqda.

Mobil ilova foydalanuvchilariga real vaqt rejimida malumot taqdim etish, yangiliklar va chegirmalar haqida habardor qilish, shuningdek, shaxsiylashtirilgan tavsiyalar taklif etish orqali mijozlarga yunaltirilgan xizmat kursatish imkonini yaratadi. (1)

Statistik malumotlarga kura hozirgi kunda dunyoda sayohatchilarning qariyb 75% i uzlarining mashrutlarini online platformalar orqali amalga oshirishni rejalashtirmoqdalar. Bunday platformalar misolida Agoda, Booking.com va Airbnb kabilarni kiritish mumkin. Sayohat qilayotgan turistlarning 70%dan ortig'i ijtimoiy tarmoqlar orqali sayohatlarini boshqalar bilan bulishib borishadi. 35% atrofidagi turistik safarlar ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan ma'lumot va tavsiya qilingan manzillar orqali amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, axborot tizimlarining rivojlanib borayotganiga qaramay, mamlakatimizning turizm sohasida mobil innovatsion texnologiyalardan foydalanish yetarli darajada emas. Turizm salohiyati yuqori bulgan xorijiy mamlakatlarda axborot va mobil texnologiyalar sohasining ajralmas qismi hisoblanadi. Turistik salohiyatni oshirish maqsadida IT dasturchilari tomonidan biznesni rivojlantirishda mobil texnologiyalarni moslashtirish va yaratish buyicha izlanishlar olib borilmoqda.

"2019-2025 yillarda Uzbekiston respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasida turizm sohasini rivojlantirish uchun zarur bulgan yangi xizmat turlarini innovatsion texnologiyalar yordamida amalga oshirish vaifasi belgilangan. (2)

Iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ekologik omillar bilan bir qatorda transport infratuzilmasining darajasi va tashkil etilishi turizmni rivojlantirishni rag'batlantiruvchi asosiy omillardan biri sifatida qabul qilinadi. Dunyoning uchinchi eksport sektori sifatida qabul qilingan sayyohlik sanoati ish urinlarini yaratish va butun dunyo xalqlarining turmush darajasini oshirish uchun muhim omildir.

Xizmat innovatsiyasi-- bu doimiy ravishda uzgarib turadigan mijozlar talablarini yaxshilash uchun taklif qilinadigan tadbirlarni uz ichiga olgan raqobatdosh ustunlikka erishish uchun amalda qullaniladigan strategiya sifatida tariflanadi. AQSH transport va turizm sektori uchun smartfon ilovalarining evolyutsiyasi, transport samaradorligi va tirbandlikni kamaytirishga yordam beruvchi turlari kurib chiqilgan, shuningdek, transport ilovalari va ularni sayohatchilarning hatti-harakatiga uzaro tasiri va joriy muammolari urganilgan. Mobil ilovalar odamlarning sayohat tanloviga kuchli tasir kursatib, bu tasirning aksariyati iqtisodiy, ijtimoiy va psixologik mexanizmlari mavjud. (3)

"Culture Trip" mahalli madaniyatni bilish uchun eng yaxshi sayohat dasturi hisoblanadi. Bu dunyoning 300 dan ortiq joylarida, sayyohlik obyektlari joylashgan mobil ilova bulib ilova sayohat qiluvchilar va guzallik ishqibozlari uchun juda qul keladi. Google Flights-- parvozlarni bron qilish uchun eng yaxshi sayohat dasturi. Ushbu ilovada sayohatlarni osongina rejalashtirish uchun sizga kerak bulgan hamma narsa mavjud. Bu sizningcha barcha sayohat, parvoz, mehmonxona va sayohat paketlari variantlarini baholashga yordam beradigan mustahkam ilovadir, bu ilovada yana bir bor narxlarni kafolatlash funksiyasi bilan parvozlarni bron qilish uchun konvertatsiya qilish imkoniyatlari bor. Google sizning Google hisobingizga kirganingizda sayohat mashrutlarini kurish imkonini beruvchi xususiyatni qushdi. (4)

Tadqiqot metodologiyasi. Turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirishni optimallashtirish masalalari ekonometrik modellashtirish apparati yordamida hal etiladi. Bu yerda masalaning juda keng qamrovli ekanligini hisobga olinsa, kup sonli tadqiqot usullaridan foydalanish zarurati mavjudligini bilish mumkin. Hususan, ekonometrik modellashtirish natijalarining samaradorligi, ishonchliligi va aniqligi kurib chiqilayotgan obyektning maqsadga muvofiq tahlillari tugri olib borilganligiga bevosita bogliq buladi. (5) demak bu yerda tahlil usullarini jarayonga mos tugri tanlash lozim. Ushbu mulohazalar uslubiy yondashuvlarning farqlanishi va tugri tadbir etilishi muhimligiga ishora qiladi. (6) tadqiqotlarimiz davomida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirishdagi asosiy manbalarini tushuntirishda, tavsiflovchi kursatkichlarni bir tizimga keltiruvchi deduktiv yondashuvdan turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirishdagi asosiy manbalarning hududiy farqlanish xarakterini ochib berishda taqqoslama tahlil usulidan, turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirishdagi asosiy manbalari sifatida qabul qilingan kursatkichlar tendensiyasini baholashda statistik kuzatish usulidan, tendensiyalar uzgarishida uzaro uxshashlik, aksincha tafovut testlarini utkazishda tashxisli tahlil usulidan foydalanildi. Raqamli platformalar va mobil

ilovalar turizm infratuzilmasini rivojlantirishda katta rol uynaydi. Ular turistlarga qulaylik yaratish, yunalishlar buyicha malumot olish va tulovlarini amalga oshirish imkoniyatlarini taqdim etadi. Uzbekiston hukumati samarqandda turizm infratuzilmasini rivojlantirishga katta etibor bermoqda. Davlat tomonidan ajratilayotgan mablaglar infratuzilmani modernizatsiya qilish, yangi turistik joylarni rivojlantirish mavjud obyektlarni yaxshilash uchun sarflanmoqda. Masalan, aeroport yangi loyihalari uchun: samarqand xalqaro aeroporti yangilandi va xalqaro aviaqatnovlar uchun cheklovlar olib tashlandi. Bu aeroport kuniga 20 ta reys qabul qilishlik va yillik 1.5 million turistga xizmat kursatish imkoniyatiga ega buldi.; yullarni va transport infratuzilmasini yaxshilash uchun samarqanddagi yullar va transport tizimi modernizatsiya qilinmoqda, bu esa turistlar uchun yaxshi qulaylik yaratadi (7)

Xususiy sektorlar ham turizm rivojlantirishda faol ishtirok etmoqda. Xususiy kompaniyalar, mehmonxonalar, restoranlar va boshqa turistik obyektlarga investitsiyalar kiritilmoqda. Samarqandda 2023 yilda 162 mehmonxona, 81 hostel va 350 oilaviy mehmon uylari faoliyat kursatdi. Bu xizmat kursatish joylari soni avvalgi yillarga nisbatan sezilarli darajada oshganini kursatadi. (8)

Mobil ilovalar orqali turizm xizmatlarini sotishda bir qancha muhim muammolar mavjud bulib ularni etibordan chetda qoldirib bulmaydi. Avvalo bu xizmatlarning internet tarmogiga tuliq bogliqligi kuplab holatlarda muammo tugdiradi. Masalan, ayrim turistik hududlarda, ayniqsa togli yoki chekka hududlarda internet aloqasi zaif yoki umuman mavjud emas. Natijada, foydalanuvchi kerakli ilovadan foydalana olmay qoladi. Bu esa xizmatdan foydalanishda jiddiy noqulaylik tugdiradi.

Mobil ilovalar orqali turizm xizmatlarini sotishdagi kamchiliklar. Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi turizm sohasiga ham katta tasir kursatdi. Ayniqsa, mobil ilovalar orqali turizm xizmatlarini taklif qilish va sotish jarayoni ancha ommalashdi. Biroq, bu imkoniyatlar bilan bir qatorda, bir qator kamchiliklar ham mavjud bulib, ular turizm xizmatlarining sifatli va ishonchli yetkazilishiga salbiy tasir kursatishi mumkin.

Avvalo, mobil ilovalardan foydalanish texnik infratuzilmalarga bogliq. Ilovaning ishlamay qolishi, sekin ishlashi yoki turli texnik nosozliklar foydalanuvchi tajribasini yomonlashtiradi. Bunday holatlar ayniqsa safar oldidan yoki davomida yuz bersa, sayohatchilar uchun jiddiy noqulayliklar tugdirishi mumkin.

Shuningdek, mobil ilovalarning samarali ishlashi doimiy internet aloqasiga bogliq. Chekka hududlarda yoki horijiy mamlakatlarda internet sifati past bulsa, foydalanuvchi kerakli xizmatlarga uz vaqtida kira olmasligi mumkin. Bu esa mijozning noroziligiga sabab buladi. Yana bir muhim masala- xavfsizlik va maxfiylikdir. Mobil ilovalarda foydalanuvchilarning shaxsiy malumotlari, pasport nusxalari, bank kartasi raqamlari kabi sezgir malumotlar saqlanadi. Agar ilovada kuchli xavfsizlik tizimi mavjud bulmasa, bu malumotlar uchinchi shaxslar quliga tushib qolish xavfi mavjud.

Bundan tashqari, mobil texnologiyalardan foydalanish darajasi har bir foydalanuvchida turlicha. Ayniqsa, yoshi katta insonlar yoki texnologiyalar bilan yaqin tanish bulmaganlar uchun mobil ilovalar orqali xizmatlar olish qiyinchilik tugdiradi. Bu holat esa turizm xizmatlarining keng ommaga yetkazilishini cheklaydi.

Ilovalarda taqdim etilgan malumotlarning aniqligi va ishonchliligi ham dolzarb muammolardan biridir. Bazida turar joylar, mehmonxonalar yoki ekskursiyalar haqida notugri maummolar, suniy ravishda kupaytirilgan ijobiy baholar foydalanuvchini chalgitishi mumkin. Natijada, u kutganidan butunlay farqli xizmatga duch keladi va bu ishonchni yuqotadi.

Shuningdek, raqobatning yuqoriligi ham yangi ilovalar uchun muammo tugdiradi. Bozorda allaqachon mashhur va foydalanuvchilarga tanish bulgan ilovalar borligidan kelib chiqib, yangi ilovalarga ishonch bildirish qiyinlashadi. Bu esa kichik tadbirkorlik subyektlari uchun imkoniyatlarni cheklaydi. Yana bir muhim jihat - til va lokatsiya masalasi. Ilovalar faqat bitta yoki cheklangan tillarda ishlab chiqilgan bulsa, bu boshqa davlatlardan kelgan sayohatchilar uchun tusiq bulishi mumkin. Har bir foydalanuvchi uz tilida va madaniyatiga moslashtirilgan xizmatlardan foydalanishni hohlaydi. Xulosa qilib aytganda, mobil; ilovalar orqali turizm xizmatlarini sotish zamonaviy va qulay usulda bulsa-da, u bilan bogliq texnik, xavfsizlik, ishonchlilik va foydalanish qulayligi kabi bir qator kamchiliklarni hisobga olish zarur. Bu muammolarni tahlil qilish va bartaraf etish orqali mobil ilovalarning turizm sohasidagi samaradorligini yanada oshirish mumkin. (9)

Xulosa. Bugungi kunda turizm xizmatlarini mobil ilovalar orqali sotish juda ommalashib bormoqda va bu yunalishda imkoniyatlar anchagina. Avvalo, bunday imkoniyatlar orqali sayohatni rejalashtirish, chipta harid qilish, mexmonhona bad qilish, ekskursiyalar haqida malumot olish osonlashadi. Hammasi bir joyda bulgani uchun vaqt va kuch tejaladi. Foydalanuvchiga qulay interfeyslar, onlayn tulovlar va fikr-mulohazalarni kurish kabi imkoniyatlar mavjud. Ayniqsa yoshlar va zamonaviy texnologiyaga uch insonlar uchun bu juda katta qulaylik yaratadi.

Ammo har qanday imkoniyatlarning uziga yarasha kamchiliklari buladi. Mobil ilovalarda texmik nosozliklar bulishi mumkin, internet bulmasa, ular ishlaymaydi, ayrim hollarda yolg'on malumotlar kiritilgan buladi yoki foydalanuvchilarni chalgitadigan baholar bor. Xavfsizlik masalasi juda muhim- odamlar uzlarining shaxsiy yoki tulov malumotlarini kiritayotgan ekan, ilova ishonchli bulishi kerak. Yana bir muammo- hamma ham texnikadan foydalana olmaydi, ayniqsa yoshi kattaroq insonlar yoki texmik savodxonligi past bulganlar qiynaladi. Umumam olganda, mobil ilovalar turizm xizmatlarini zamonaviy, tez va qulay tarzda sotishga katta hissa qushmoqda. Lekin bu sohaga jiddiy etibor, sifatli dasturiy taminot, ishonchli xavfsizlik tizimi va foydalanuvchiga qulaylik yaratish zarur. Shu orqali mobil ilovalar turizmi yanada rivojlantirishda muhim vositaga aylanishi mukin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev sh.m (2021) yangi uzbekiston strategiyasi kitobi. - T.: uzbekiston nashriyoti, - 464
2. www.booking.com
3. <http://iqtisodiyot.tsue.uz/journal>
4. Dtai.tsue.uz
5. Econferenceseries.com
6. usmonova, 2021
7. kerr 2023
8. <https://gov.uz/digital>
9. Medium maqolasi - 5 challenges and opportunities for mobile tourism